

СПЕКТР ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2

SPECTRUM OF COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER SARS-COV-2 INFECTION

ИВАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова.

ИВАНОВА ИРИНА СЕМЕНОВНА,

студентка,

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова.

IVANOVA OLGA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Northeastern Federal University named after M.K.Ammosov.

IVANOVA IRINA SEMENOVNA,

student,

Northeastern Federal University named after M.K.Ammosov.

В данной статье рассмотрено течение постковидного синдрома у лиц, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 в тяжелой форме (поражение легких от 10% до 40%). Возраст пациентов от 45 до 65 лет. Данная группа пациентов была осмотрена врачом аллергологом-иммунологом. Всем пациентам (1000 человек) проведено комплексное обследование: взят общий и биохимический анализ крови, кал на дисбактериоз, иммунограмма. Выявлены серьезные нарушения со стороны функций внутренних органов и психоневрологические отклонения. В результате сделан вывод, что последствия инфекции COVID-19 многообразны и вызывают нарушение здоровья пациента.

This article examines the course of postcovid syndrome in people who have suffered severe SARS-CoV-2 infection (lung damage from 10% to 40%). The age of patients is from 45 to 65 years. This group of patients was examined by an allergist-immunologist. All patients (1000 people) underwent a comprehensive examination: a general and biochemical blood test was taken, feces for dysbiosis, an immunogram. Serious violations of the functions of internal organs and neuropsychiatric abnormalities were revealed. As a result, it was concluded that the consequences of COVID-19 infection are diverse and cause a violation of the patient's health.

Ключевые слова: *постковидный синдром, осложнение, инфекция, реабилитация, коронавирус, последствия.*

Key words: *kidney syndrome, complication, infection, rehabilitation, coronavirus, consequences.*

Постковидный синдром — патологическое состояние после коронавирусной инфекции, которое может сопровождаться различной симптоматикой [1; 2]. Согласно литературным данным, около 15% пациентов, которые перенесли COVID-19, указывают

на дальнейшее неудовлетворительное самочувствие и ощущение неполноценного выздоровления на протяжении более 20 дней после заболевания. Примерно у 2% переболевших неприятные симптомы сохраняются в течение более трех месяцев [1-4; 8-10].

Согласно наблюдениям, имеющимся на сегодняшний день, наиболее подверженными развитию постковидного синдрома являются следующие группы пациентов: взрослые старше 50 лет; лица, перенесшие тяжелую форму ковидной инфекции и длительную вентиляцию легких; люди с хроническими заболеваниями: хронической сердечной недостаточностью, легочной патологией, артериальной гипертензией, ожирением, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями [1; 3; 4; 7]. Клиническая картина постковидного синдрома, о которой говорят переболевшие COVID-19, достаточно разнообразна. Она может включать в себя такие симптомы: повышение температуры, боль в груди, животе и/или суставах, сильная утомляемость; затруднения дыхания, кашель; ощущение тяжести и боль в груди, частое сердцебиение; нейрокогнитивные нарушения, «туман в голове», ослабленная концентрация внимания, ухудшение памяти, боль в голове, бессонница или сонливость, онемение конечностей, покалывание в пальцах рук и ног, головокружение; абдоминальные боли, периодическая тошнота, понос, нарушения аппетита (в том числе возможна анорексия); мышечные и суставные боли; тревожные расстройства, депрессии; ушные боли, ощущение шума в ушах, боли в горле, утрата обоняния, изменение вкусового восприятия, появление дополнительных привкусов; кожные высыпания [13,14,15, 20,21].

Реабилитационные мероприятия и обследование для пациентов с постковидным синдромом необходимы и являются профилактикой последующих осложнений. Целью данного исследования явилось изучение течения постковидного синдрома у лиц, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 в тяжелой форме.

2. Материалы и методы исследования:

2.1 Материал исследования:

Было осмотрено 4000 больных, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 на базе платной клиники. Из них, у 1000 человек, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, отмечался постковидный синдром. Все пациенты перенесли инфекцию SARS-CoV-2 в течение предыдущих 3 месяцев. Возраст пациентов от 45 до 65 лет. У всех пациентов было взято информированное согласие на осмотр и обследование.

2.2 Методы исследования:

Данная группа пациентов была осмотрена врачом аллергологом-иммунологом, кардиологом, неврологом, гастроэнтерологом, терапевтом. Всем пациентам проведено обследование биохимического анализа крови (ферритин, С-реактивный белок), общего анализа крови, иммунного статуса (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+, IgA, IgG, IgM, IgE).

Показатели иммунного статуса были взяты у здоровых людей в возрасте от 45 до 65 лет (контрольная группа).

2.3 Математическая обработка данных:

Сравнения средних величин проводили однофакторным дисперсионным анализом с помощью Т-критерия Стьюдента для оценки равенства средних F-критерия Фишера для оценки равенства дисперсии. Связь между параметрами оценивали с помощью коэффициентов линейной и ранговой корреляции.

Результаты исследования: Всем пациентам (1000 человек) проведено комплексное обследование: взят общий и биохимический анализ крови, кал на дисбактериоз, иммунограмма. По данным анамнеза все 1000 пациентов перенесли инфекцию COVID-19 в тяжелой форме, у всех была диагностирована пневмония с поражением легких от 10% до 40%. По данным статистического анализа были выявлены следующие данные: у 50% переболевших отмечался астенический синдром (слабость, утомляемость), у 10% пациентов отмечались головные боли. На нарушение сна жаловались 40% переболевших, снижение обоняния и вкуса

отмечено у 10% пациентов, на боли в суставах указывали 3% больных, выпадение волос у 20% переболевших, миокардиты диагностированы у 5% больных, токсические гепатиты у 2% пациентов. Следующие аллергические заболевания были диагностированы у пациентов: аллергическая крапивница, у 15 %, аллергический ринит 10%, атопический дерматит у 10% (рисунок 1).

Рис. 1. Структура осложнений у пациентов, перенесших тяжелые формы COVID-19.

Рис. 2. Структура неврологических осложнений у пациентов, перенесших тяжелые формы COVID-19.

У пациентов, перенесших тяжелые формы COVID-19, отмечались неврологические осложнения: депрессивные состояния отмечались у 10% пациентов, 5% жаловались на панические атаки, 15% указали на перепады настроения. У 20% переболевших отмечалась тревожность, на нарушения сна жаловались 50% переболевших, на нарушения памяти указали 25 % пациентов. Головные боли отмечались у 20% переболевших, головокружения отмечены у 30% переболевших (рисунок 2).

Рис. 3. Изменения в общем анализе крови у пациентов, перенесших тяжелые формы COVID-19.

По результатам обследования были получены следующие данные: по общему анализу крови выявлено снижение уровня гемоглобина крови ниже 120 мг/л у 40% пациентов. Моноцитоз (свыше 5 в поле зрения) отмечен у 8% обследованных больных, повышение уровня эозинофилов (свыше 5 в поле зрения) отмечено у 10% пациентов, скорость оседания эритроцитов выше 15 мм/час отмечена у 15% пациентов (рисунок 3).

По результатам биохимического анализа крови были выявлены следующие изменения: снижение содержания ферритина ниже 150 мкг/л у 38% пациентов, снижение содержания калия крови ниже 3,5 ммоль/л у 35% обследованных и магния крови ниже 0,7ммоль/л у 45%, С-реактивный белок повышен свыше 10 мм/час у 50% переболевших (рисунок 4)

Рис. 4. Изменения в биохимическом анализе крови у пациентов, перенесших тяжелые формы COVID-19.

Таблица 1. Показатели иммунного статуса у пациентов с постковидным синдромом

Показатели	Пациенты, перенесшие COVID-19 (n=1000) M ± m	Здоровые (n 1000) M ± m
CD3+	21,2 ± 1,03	27,2±1,04
CD4+	18,9 ± 0,5*	28,3±0,6
CD8+	16,9 ± 0,8*	24,1±2,5
CD16+	11,1 ± 1,2*	22,0±1,01
ИРИ	0,7 ± 0,6	1,08±0,02
IgA	1,6 ± 0,1*	2,9±0,6
IgG	18,2 ± 0,7	17,1±0,09
IgM	5,2 ± 0,08*	2,2±0,09
IgE	113,9 ± 1,2*	67,6±0,7
ЦИК	186,2 ± 1,5	70±0,07

*p<0,05 между нормативами и полученными показателями в каждой группе.

Уровень содержания иммуноглобулинов А, М, G у переболевших достоверно отличается от нормативов показателей. Так, уровень иммуноглобулинов А и G достоверно ниже нормальных показателей у переболевших. Средний показатель содержания CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, IgA, IgM достоверно ниже, чем у здоровых людей, что свидетельствует о снижении Т-клеточного иммунитета. Отмечено достоверное повышение IgE, ЦИК (таблица 1).

Обсуждение. В результате проведенного обследования в группе пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, отмечены осложнения: утомляемость, слабость, потливость, снижение толерантности к физической нагрузке. У половины пациентов отмечается нарушение сна и головокружения. У 38% пациентов отмечается снижение ферритина, у 40% – гемоглобина, у 50% переболевших – ускоренное СОЭ. По результатам биохимического анализа крови: снижение содержания ферритина ниже 150 мкг/л у 38% пациентов, снижение содержания калия крови ниже 3,5 ммоль/л у 35% обследованных и магния крови ниже 0,7 ммоль/л у 45% обследованных. У половины переболевших COVID-19 отмечается снижение содержания иммуноглобулина А, М, субпопуляций иммунокомпетентных клеток. Существенное негативное влияние синдрома на качество жизни диктует необходимость разработки стратегии постковидной реабилитации. В настоящее время клинические рекомендации по лечению постковидного синдрома не разработаны. В основном терапия носит симптоматическую и общеукрепляющую направленность[1-4; 11]. Медикаментозная терапия может включать назначение препаратов, стимулирующих нервную проводимость, улучшающих микроциркуляцию, нейропротекторов, витаминно-минеральных комплексов, противотревожных препаратов и антидепрессантов.

Положительный эффект продемонстрировало назначение физиотерапевтических процедур, сеансов рефлексотерапии, массажа, лечебной гимнастики под контролем инструктора ЛФК. Следует отметить, что важным в лечении постковидного синдрома является междисциплинарный подход в лечении и реабилитации.

Выводы:

1. У пациентов с тяжелым течением SARS-CoV-2 сохраняются длительные полиорганные нарушения, изменения содержания микроэлементов крови, снижение иммунного статуса.
2. Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме нуждаются в реабилитационном лечении и наблюдении у врачей.
3. Основной мерой профилактики SARS-CoV-2 является вакцинопрофилактика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соловьева Н.В., Макарова Е.В., Кичук И.В. Коронавирусный синдром: профилактика психотравмы, вызванной COVID-19 // Русский медицинский журнал. 2020. №9. Вып. 3-5. С. 18-22.
2. Perrin V., Riste L., Hann M. Into the looking glass: Post-viral syndrome post COVID-19. 2020. P. 21-26.
4. Rudroff T., Fietsam A.C., Deters J.R., Bryant A.D., Kamholz J. Post-COVID-19 Fatigue: Potential Contributing Factors. //Brain Sci. 2020. № 10. 102 p.
5. Robert L., Klitzman O. Needs to Prepare for «Post-COVID-19 Syndrome»://The Am. J of Bioethics. 2020. №3. P. 23-28.
6. Worldometer 2020. По состоянию на 21 сентября 2020 г. URL: <https://www.worldometers.info/coronavirus>.
7. World Health Organization: Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO. 2020. URL: [https://www.who.int/publications-detail-redirect/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications-detail-redirect/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)).
8. Jaffri A., Jaffri U.A. Post-intensive care syndrome after COVID-19: A crisis after a crisis? Heart Lung. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301100/2020>.
9. Moldofsky H., Patcai. J. Chronic widespread musculoskeletal pain, fatigue, depression and disordered sleep in chronic post-SARS syndrome; a case-controlled study // J .Neurol. 2011. №11. P.1-7.
10. Lam M.H.B, Wing Y.K., Yu M.W.M. Mental morbidities and chronic fatigue in severe acute respiratory syndrome survivors: long-term follow-up // Arch Intern Med. 2009. №1(169). P.2142-2147.
11. Katz B.Z., Shiraishi Y., Mears C.J. Chronic fatigue syndrome following infectious mononucleosis in adolescents: A prospective cohort study // Pediatrics. 2009. №2(124). P. 189-193.
12. Morroy G., Keijmel S.P., Delsing C.E, et al: Fatigue following acute Q fever: A systematic literature review // J.Medicine. 2016 . 11(5). P. 884. doi:10.1371/journal.pone.
13. PREVAIL III Study Group, Sneller MC, Reilly C, et al: A longitudinal study of Ebola sequelae in Liberia // N. Engl. J. Med. 2019. 380(10). P. 924-934.
14. Centers for Disease Control and Prevention: Myalgic encephalomyelitis.Chronic fatigue syndrome: Possible causes. 2020. URL: <https://www.cdc.gov/me-cfs/about/possible-causes.html>.
15. Perrin R, Riste L., Hann M. Into the looking glass: Post-viral syndrome post COVID-19 // J.Med Hypotheses.-2020. №3 (144). P.1155. doi:10.1016/j.mehy.2020.110055.
16. Tenforde M.W., Kim S.S, Lindsell C.J, et al: Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multi-state health care systems network-United States // MMWR. 2020. №4(69). P. 993-998.
17. Carfi A., Bernabei R., Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19 // J Am.Medicine. 2020. №5(324). P.603-605.
18. Patient-led Research for COVID-19: Report: What does Covid-19 recovery actually look like? 2020. URL: <https://patientresearchcovid19.com/research/report-1>.
19. Krumholz H.M.. If you have coronavirus symptoms, assume you have the illness, even if you test negative // New York Times. 2020. URL: <https://www.nytimes.com/2020/04/01/well/live/coronavirus-symptoms-tests-false-negative.html>.
20. Kucirka L.M., Lauer S.A., Laeyendecker O. Variation in false-negative rate of reverse transcriptase polymerase chain reaction-based SARS-CoV-2 tests by time since exposure // Ann Intern Med. №7(173). P. 262-267. URL: [https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1495\(2020\)](https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1495(2020)).
21. Collins F. Body Politic COVID-19 Support Group: Citizen scientists take on the challenge of long-haul COVID-19 // NIH Director's .[https://directorsblog.nih.gov/tag/body-politic-covid-19-support-group/\(2020\)](https://directorsblog.nih.gov/tag/body-politic-covid-19-support-group/(2020)).
22. Akram A. Online survey on recovery from COVID-19. (Patient-led research for Covid-22. 2020. г. URL: <https://patientresearchcovid19.com/survey2>.

© Иванова О.Н., Иванова И.С., 2022.